

MAHMUD IBN ALI AS-SAROYINING “NAHJUL FARODIS” ASARINING O‘RGANILISHI

Abduvaliyeva Dilnoza Akramovna

F.f.f.d. (PhD), dots.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110665>

Annotatsiya. Har qanday til hodisasini tarixiy jihatdan o‘rganishning yagona ilmiy yo‘li birlamchi manbalarga asoslanish va yozma yodgorliklar tilini qiyoslash asosida ikki oradagi yaqinlik, farq va yangiliklarni aniqlashdir. Shunday noyob asarlardan biri XIV asr turkiy nasri namunalariidan biri Mahmud ibn Ali as-Saroyining “Nahjul farodis” (“Jannatlarning ochiq yo‘li”) (1357-1358) asaridir. Mazkur maqolada eski o‘zbek adabiy tilining nodir namunasi bo‘lgan “Nahjul Farodis” asari, uning yaratilishi, asarning bizgacha yetib kelgan qo‘lyozma nusxalari va qo‘lyozma nusxalar ustida olib borilgan tadqiqotlar xususida batafsil ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: *O‘zbek tili tarixi, eski o‘zbek adabiy tili, turkiy tillar, Oltin O‘rda, Mahmud ibn Ali as-Saroyi, “Nahjul farodis”, Xorazm, Istanbul nusxasi, Qozon nusxasi, Sankt-Peterburg nusxasi, turkologiya.*

Abstract. The only scientific way to study any language phenomenon historically is to identify similarities, differences and innovations between the two based on primary sources and comparing the language of written monuments. One of such unique works is “Nahjul Farodis” (“The Open Way of Paradise”) (1357-1358) by Mahmud ibn Ali al-Sarayi, one of the samples of Turkish prose of the 14th century. This article provides detailed information about the work “Nakhul Farodis”, a rare example of the old Uzbek literary language, its creation, the manuscript copies of the work that have reached us and the research conducted on the manuscript copies.

Keywords: *History of the Uzbek language, Old Uzbek literary language, Turkic languages, Oltin O‘rda, Mahmud ibn Ali al-Saroy, “Nahjul Faradis”, Khorezm, Istanbul copy, Kazan copy, St. Petersburg copy, Turkology.*

Har bir xalqning, millatning milliy qadriyati, dunyoqarashi tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar, jumladan, adabiy-tarixiy manbalarda o‘z ifodasini topgan. Shu bois bugunga qadar keng jamoatchilikka notanish bo‘lgan durdona asarlarning qo‘lyozma nusxalarini tadqiq etish, ularning ilmiy, ma‘rifiy, axloqiy-ma‘naviy

qiymatini belgilash, badiiy jihatlarini yoritish, til xususiyatlarini o'rganish filologik sohaning asosiy masalalaridan hisoblanadi. Tarixiy-badiiy manbalar tilini tadqiq etish mumtoz asarlarning mazmun-mohiyatini, ilmiy-amaliy qiymatini belgilashda ahamiyatlidir. Shu bilan bir qatorda asar yaratilgan davr tilining fonetik, leksik, grammatik tizimiga xos taraqqiyot jarayonini kuzatish imkonini yaratadi.

Turkiy xalqlar va turkiy tillar tarixida XIII – XIV asrlar o'ziga xos va murakkab davrni tashkil etadi. Bu hol ayni davr yozuv yodgorliklarida ham aks etgan [14;7]. Markaziy Osiyo va Oltin O'rda hududida XIII – XIV asrlarda yaratilgan adabiy asarlar til jihatidan ham birmuncha murakkab bo'lib, bir-biridan farq qiladi. Chunki bu asarlar tilining asosini, bir tomondan, oldingi davrlar turkiy adabiy til an'analari tashkil etsa, ikkinchi tomondan, mazkur asarlarda shu hududda yashagan turkiy xalqlarning til xususiyatlari ancha keng o'rin olgan.

Ma'lumki, turkiy xalqlar boy madaniyat va san'at yaratgan hamda dunyo madaniyati xazinasiga o'zining salmoqli hissasini qo'shgan xalqlardan biridir [21;3].

Turkiy xalqlarning boy adabiy merosiga tegishli ayrim durdonalar hanuzgacha nafis qo'lyozma holida turli davlatlarning kutubxonalarida saqlanib kelmoqda [14;3]. Mana shunday nodir asarlardan biri Mahmud ibn Ali as-Saroyining "Nahjul farodis" ("Jannatlarning ochiq yo'li") asaridir.

Mazkur asar hijriy 759- (milodiy 1357-1358) yilda yaratilgan, yozilgan joyi aniq emas. Hozirda asarning bir necha qo'lyozma nusxasi fanga ma'lum. Mazkur noyob qo'lyozmalar ayni paytda Qozon (2 ta nusxa), Sankt-Peterburg (2 ta nusxa) hamda Istanbul (1 ta nusxa) shaharlarida saqlanadi. Qozondagi nusxalardan biri 6026 inventar raqami bilan Qozon davlat kutubxonasida saqlanadi. Ushbu qo'lyozmaning kotibi ham, ko'chirilgan vaqti ham noma'lum. E.N.Najipning taxmin qilishishicha, bu nusxa XVII asrda ko'chirilgan [14;12]. Ikkinchi nusxa Qozon davlat pedagogika institutining Tatar adabiyoti kabinetida saqlanadi. Mazkur nusxa hijriy 1185- (milodiy 1771-1772) yilda Fayzullo Jafar o'g'li tomonidan uning o'qituvchisi Salimjon mullo Do'stmuhammad o'g'li uchun ko'chirilgan [14;60-61]. Sankt-Peterburgda saqlanuvchi har ikki nusxa ham Sharqshunoslik institutida 316, B2590 inventar raqami bilan saqlanadi.

"Nahjul farodis"ning Sankt-Peterburg hamda Qozonda saqlanayotgan nusxalari turli nuqsonlardan holi emas. E.N.Najipning fikriga ko'ra, bu nusxalar asar muallifini aniqlashga yordam beradi. Mazkur qo'lyozmalardan matnshunoslik sohasida foydalanish mumkin [9;61-61].

Asarning Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasida 879-inventar raqami bilan saqlanayotgan nusxasi hijriy 761- (milodiy 1360) yilda Muhammad bin Muhammad bin Xusrav al Xorazmiy tomonidan ko'chirilgan. Mazkur nusxa asarning mavjud qo'lyozma nusxalari ichida eng qadimgi varianti va eng mukammali sanaladi. Ushbu nusxa so'zlarga diakretik belgilar (harakatlar) qo'yilgani bilan ayniqsa xarakterlidir [14;12].

Istanbul nusxasi haqida Ahmad Zaki Validiyning ma'lumot berilgan [13;331-345]. Keyinchalik bu nusxaning faksimelisi Y.Eckman tomonidan nashr qilindi [10;1-458]. Qo'lyozmaning qog'ozi, orfografiyasi, diakretik belgilarining xarakteri va boshqa xususiyatlariga asoslanib, Zaki Validiy ushbu nusxa Xorazmda ko'chirilgan, degan xulosaga kelgan. Uning ta'kidlashicha, nusxa ko'chiruvchining nomi (... al Xorazmiy) ham bu fikrni tasdiqlaydi [14;12].

Ma'lum bo'lishicha, yuqorida ko'rsatilganlardan tashqari asarning yana bir necha qo'lyozma nusxasi mavjud bo'lgan. Bulardan biri Yalta Sharq muzeyining 1928-yildagi Qrimga ekspeditsiya vaqtida topilgan nusxadir. Bu nusxani muzeyning ilmiy xodimi Yaqub Kamol o'rgangan [16;62]. Uning ma'lumotiga ko'ra, bu nusxa hijriy 792- (milodiy 1390-) yilda Qosim bin Muhammad degan shaxs tomonidan ko'chirilgan bo'lib, asarning eng qadimgi nusxalaridan biri bo'lgan [16;8]. Keyinchalik bu nusxa yo'qolgan [9;58].

"Nahjul farodis" asari xususida ilk marta 1885-yilda tatar olimi Shahobiddin Marjoniy ma'lumot bergan [17;15-16]. Asarning ba'zi til xususiyatlari E.Fozilov tomonidan o'rganilgan bo'lib, unda yodnomada qo'llangan ba'zi so'zlar izohlangan [22]. Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan B.Yafarov tomonidan o'rganilgan [23].

"Nahjul farodis"ning yozilgan joyi aniq emas. Asarning qadimgi qo'lyozma nusxalaridan biri hisoblangan Istanbul nusxasining Xorazmda ko'chirilgani, asarda qayd qilingan shaxslarning O'rta Osiyolik ekani kabi faktlarni hisobga olib, Zaki Validiy asar Xorazmda yozilgan degan xulosaga kelgan. M.F.Ko'prulzoda Zaki Validiyning fikriga qo'shilgani holda, asar muallifi Mahmud aslida Kardar shahridan bo'lib, keyinchalik Saroy shahrida yashab ijod etgan bo'lishi mumkin, degan fikrni aytadi. Asar muallifi kardarlik bo'lishi mumkin, degan fikr Yakub Kamol tomonidan ham aytilgan [16;11]. Shuningdek, mazkur asar xususida A.Ubaydullo, A.Rahim [1], F.Ko'pruli [2], H.Tavfiq, H.Ehson va H.Ali[4], A.N.Samoylovich [18], Q.Burslan [8], Ali F. Qoramono'g'li [2] kabilarning ilmiy tadqiqot ishlari mavjud. Akademik E.Fozilov asardagi ayrim so'zlarning ma'nosini izohlaydi [22]. Professorlar N.Rahmonov va H.Boltaboyevlar tomonidan nashrga tayyorlangan "O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari"ning 1-jildida ham asardan

parchalar keltirilgan [19;272-284]. Matnshunos olim O.Jo‘raboyevning “Matnning matnosti sirlari” nomli monografiyasida “Nahjul farodis” asari mundarijasi va matni haqida muhim ma’lumotlar berilgan [15;12-27].

Asar tadqiqiga bag‘ishlangan ishlar orasiga Yanosh Eckmannning ilmiy izlanishlari alohida o‘rin tutadi. Olim asarning Istanbul Yangijome’ kutubxonasida saqlanayotgan diakretik belgili unikal qo‘lyozmasini faksimel holda nashrga tayyorladi [6]. Ammo asar transliteratsiyasini nashrga tayyorlash ishini nihoyasiga yetkazolmay vafot etgan [6]. Buni S.Tezgan va H.Zulfiqor davom ettirib, yakuniga yetkazadilar [11]. Shu tariqa “Nahjul farodis” asari to‘lig‘icha dunyo yuzini ko‘radi va asar yuzasidan olib boriluvchi tadqiqotlarning deyarli hammasi shu faksimel va matn yuzasidan amalga oshgan va bu jarayon hanuz davom etmoqda [7].

“Nahjul farodis” asari diniy-axloqiy, ilmiy-badiiy asar bolib, jami to‘rt bobdan tashkil topgan, har bir bob esa o‘n fasldan iborat. Avvalgi bob Payg‘ambar Muhammad sallollohu alayhi vasallamning fazilatlari bayoniga bag‘ishlangan, ikkinchi bobda halifalar, ahli bayt hamda to‘rt imom fazilatlari bayon etilgan, keyingi bob Alloh taologa manzur bo‘lgan amallarning bayoni xususida, so‘nggi to‘rtinchi bob esa Haq taolodan yiroqlashtiruvchi yovuz amallar bayonini o‘z ichiga olgan.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash joizki, XIV asr yodgorligi sanalmish Mahmud ibn Ali as-Saroyining “Nahjul farodis” asari mazmunini yosh avlodlarga aslidagidek yetkazish, asar so‘z boyligini turkiy tilning mumtoz nasr namunasi sifatida tadqiq etish, asardagi eski o‘zbek tiliga xos leksik-semantik, tarixiy-etimologik jihatlarni o‘rganish, shuningdek, asar tilining o‘ziga xosligini asoslash, mazmun-mohiyati, ilmiy-amaliy qiymatini belgilash, muallifning so‘z qo‘llash mahoratini yoritishda, ayniqsa, muhim bo‘lib, bugungi kun o‘zbek tilshunosligi oldida turgan asosiy vazifalardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азиз Убайдулло, Али Раҳим. Татар адабиёти тарихи. – Қозон. 1924
2. Ali Fehmi Kamanoglu. Nehcul-feradis’in dil hususiyetleri, I. Turk dili ve edebiyati dergesi XVI, – Istanbul, 1968;
3. Fuad Koprulu. Turk Edebiyati Tarihi. – Istanbul. 1926
4. Hifzi Tefvik, Hamamizade Ihzan, Hasan Ali, Turk edebiyati namuneleri, cilt I. Istanbul, 1926.

5. Janos Eekmann. Bolmasa kalimesine dair – Turk dili arastirmalari yilligi, Belleten. – Ankara, 1954
6. Janos Eekmann. Nehjul-feradis I. Tipkibasim. – Ankara, 1956
7. Kenjayev Z.O. Didactic features of the novel “Nahjul-farodis”. Erpa International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5, 2020
8. Kivamettin Burslan. Nehcul-feradis'ten derlenenturkce sozler. Turkiyat mecmuasi IV, 1934. – Istanbul, 1934.
9. Наджиб Э.Н. О памятники XIV века «Нахдж ал Фарадис» и его языке. – «Советская тюркология», 1971, №6, с.60-61.
10. Nehjul fradis. I. Tipkibasim. Önsözün jazan Jānas Eckmann. Ankara, 1956. B. 458.
11. Nehjul-feradis I metin, II tipkibasim. Turk dil kurumi yayınları: 518. – Ankara, 1995.
12. Nehcul-feradis'in dil hususiyetleri, II. Turk dili ve edebiyati dergesi XVII, – Istanbul, 1969; Nehcul-feradis'in dil hususiyetleri, III. Metn. Turk dili ve edebiyati dergesi XIX, – Istanbul, 1971
13. Validi A.Z. Hvarazemda yazilmiş eski Turkçe eserler. – “Turkiyet mecmuasi”. Cild II, 1926, ss. 331-345
14. XII –XIV asrlar turkiy adabiy ёdgorliklar tili. Mualliflar jamoasi. Masъul muхarrir: Fozilov Э.И. – Т., Фан, 1986. 12-бет.
15. Жўрабоев О. Матнинг матности сирлари. (Мумтоз битиклар ва Абдулла Қаххор асарлари тахлили асосида) Монография. “TAMADDUN” Тошкент, 2017.
16. Кемаль Якуб. Тюрко-татарская рукопись XIV века «Нехжу-ль-ферадис». Крымское государственной издательство, - 1930, - С.62.
17. Маржоний Ш. Китоби мустафодил-ахбор фий ахволи Қозон ва Булғор. – I. – Қозон, 1885. 15-16-бетлар.
18. Самойлович А.Н. Cuci ulusi veya altin Ordu Edebi Dili/Belletin, seri 1, по 12, 1935
19. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 1-жилд. (Энг қадимги даврдан XIV асргача.) – Тошкент: Фан, 2003. 272-284-бетлар.
20. Фазылов Э. И. 1) Староузбекский язык. Хорезмские памятники XIV века. АДД. Ташкент, 1967; 2) Староузбекский язык. Хорезмские памятники XIV века. Том I-II. Ташкент. 1966; 1971; Яфаров Б.А. Литература камско-волжских болгар X-XIV вв. И рукопись “Нахдж ал-фарадис”. Канд.дисс. Казань, 1949

21. Фозилов Э. XIV аср Хоразм ёдномалари. – Т., Фан, 1973. 3-бет.
22. Фозылов Э. Эски ўзбек тили. XIV аср Хоразм ёдномалари. 2 томлик. – Тошкент: Фан, 1966-1971.
23. Яфаров Б.А. Литература камско-волжских болгар X-XIV вв. И рукопись “Нахдж ал-фарадис”. Канд.дисс. Казань, 1949
24. Хо‘жанийазова Sh.S. “Xamsat ul-mutahayyirin” asarida qo‘llangan tub turkiy leksemalar paradigmasi / “Alisher Navoiy va XXI asr” mavzusidagi xalqaro-ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Toshkent, 2020.